

PAESAGGIO CON PASTORI

ATTRIBUITO A SWANEVELT HERMAN VAN

(Woerden | 600 ca. - Parigi | 656 ca.)

INVENTARIO: 197

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questo dipinto è documentato nella raccolta Borghese a partire dal 1833, segnalato negli elenchi fedecommissari come opera di autore ignoto. Nel 1893 Adolfo Venturi avvicinò l'opera al pittore olandese Hermann van Swanevelt, attribuzione accolta positivamente - tra gli altri - da Giulio Cantalamessa (1912) e da Roberto Longhi (1928), ma rivista da Paola della Pergola che, a causa del mediocre stato di conservazione in cui versava il quadro, preferì cautamente parlare di maniera di Swanevelt.

L'opera presenta alcune caratteristiche tipiche della produzione del pittore degli anni Trenta, come la costruzione della scena lungo una diagonale che qui, partendo da destra, viene interrotta dalla chioma dell'albero al centro della composizione; schema riprodotto nel coevo *Paesaggio con i viaggiatori* (Roma, Galleria Doria Pamphilj) eseguito dal pittore intorno al 1633-1635 (Russell 2019). Il dipinto, inoltre, riflette gli studi condotti da Swanevelt nella campagna romana, dove in solitudine l'*Eremita* - così era stato soprannominato dai suoi colleghi - andava alla ricerca di angoli ameni e di rovine classiche da ritrarre.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 454.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 121.
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 86.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 197.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 188, n. 281.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 68.
- S. Russell, *"His great genius was to make landscapes". The Roman years of Herman van Swanevelt (c. 1603-1655)*, Roma 2019, p. 90, fig. 48.

LANDSCAPE WITH SHEPHERDS

ATTRIBUTED TO SWANEVELT HERMAN VAN

(Woerden c. 1600 - Paris c. 1656)

INVENTORY: 197

MEDIUM: Oil on panel

COMMENTARY

This painting is documented in the Borghese Collection since 1833, mentioned in the fideicommissum listing as the work of an unknown artist. In 1893, Adolfo Venturi ascribed the work to the Dutch painter Hermann van Swanevelt, an attribution that was accepted, among others, by Giulio Cantalamessa (1912) and Roberto Longhi (1928), but revised by Paola della Pergola who, because of the poor state of conservation of the painting, elected to speak more cautiously of "Swanevelt style."

The work bears some traits typical of the painter's production in the 1630s, such as the scene built on a diagonal, which here starts from the right and is broken by the crown of tree at the centre of the composition. The same structure is reproduced in the coeval *Landscape with Travellers* (Rome, Galleria Doria Pamphilj), produced by the painter around 1633-35 (Russell 2019). Furthermore, the painting reflects the studies carried out by Swanevelt in the Roman countryside, where the "Hermit," as his colleagues called him, sought out pleasant spots and classical ruins to paint.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 454.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 121.
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 86.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 197.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 188, n. 281.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 68.
- S. Russell, "His great genois was to make landscapes". *The Roman years of Herman van Swanevelt (c. 1603-1655)*, Roma 2019, p. 90, fig. 48.

